

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В АСПЕКТЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

Юлдашева Г.А.

ФерГУ, преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7898560>

Аннотация: В данной статье представлен теоретический анализ методов оценки финансовой устойчивости торгового предприятия с целью подробного рассмотрения особенностей каждого и выявления их преимуществ и недостатков. В ней подробно рассмотрены такие методы как: метод оценки чистых активов, коэффициентный метод, а также метод комплексной оценки финансовой устойчивости.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, предприятие, метод оценки, виды оценки, оценка предприятия.

Финансовая устойчивость представляет собой определенное состояние финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя денежными средствами, способно, в случае их эффективного использования, обеспечивать постоянный процесс производства и реализации продукции или услуг. Иными словами, финансовая устойчивость - это прогноз уровня платежеспособности предприятия на длительный временной период, обусловленный наличием средств и сбалансированностью финансовых потоков. Для осуществления анализа финансовой устойчивости предприятия необходимо обладать следующей информацией и доступом к источникам:

- плановая информация;
- нормативная информация;
- информация о техническом состоянии производства;
- экономический учет, включающий в себя оперативный, оперативно-технический, бухгалтерский и статистический учет;
- публичная финансовая бухгалтерская отчетность;
- непубличная финансовая бухгалтерская отчетность;
- выборочная статистическая и финансовая отчетность;
- обязательная статистическая отчетность.

При детальном изучении указанных выше данных, специалист способен оценить финансовое положение организации, как во внутренней, так и во внешней среде. Методы оценки финансовой устойчивости предприятия, базируясь на анализе каких-либо документов и источников из перечня, различаются по своей сути. Типы анализа абсолютных и относительных показателей подбираются с учетом особенностей предприятия. На сегодняшний день актуальными для применения на практике можно назвать такие методы как:

- метод оценки чистых активов;
- коэффициентный метод, включающий в себя расчет и анализ динамики коэффициентов структуры капитала и коэффициентов покрытия обязательств;

- метод оценки обеспеченности собственными оборотными средствами, требующий определения соотношения запасов и источников их финансирования и расчета трехкомпонентного показателя $S(S_n)$;

- анализ и оценка динамики структуры активов с позиции прогноза условий для обеспечения финансовой устойчивости.

Метод оценки чистых активов и коэффициентный методы принято считать основными, соответственно, они являются самыми популярными.

Порядок оценки стоимости чистых активов акционерного общества, регулирующий применение метода оценки чистых активов, является базовым нормативным документом, определяемым приказом Минфина РФ. Согласно данному документу, в составе активов выделяют внеоборотные и оборотные активы, последние из них включают в себя активы, включаемые и не включаемые в расчет. Следовательно, расчет чистых активов (ЧА) производится по формуле:

$$\text{ЧА} = \text{ВнА} + \text{ОА1} - \text{ОА2} - \text{О}, \text{ где}$$

ВнА – внеоборотные активы, включаемые в расчет;

ОА1 – оборотные активы, включаемые в расчет;

ОА2 – оборотные активы, не включаемые в расчет;

О – обязательства организации.

Стоит отметить то, что произошли некоторые изменения в составе показателей бухгалтерского баланса, которые требуют выполнения ряда действий направленных на повышение корректности расчета чистых активов. В первую очередь, изменена методика расчета стоимости активов, учитываемых при расчете, а именно:

- актуализация перечня активов, учитываемых при расчете;

- корректировка стоимости величины внеоборотных активов;

- корректировка стоимости величины оборотных активов за счет обоснованного учета суммы дебиторской задолженности и исключения из состава учитываемых активов расходов будущих периодов.

Таким образом, на сегодняшний день основным недостатком данного метода можно назвать отсутствие корректировке порядка расчета чистых активов на нормативном уровне.

Коэффициентный метод представляет собой расчет совокупности коэффициентов, образующих единую систему, позволяющую оценить риск утраты финансовой устойчивости предприятия, а также сравнить полученные данные с целевым уровнем каждого из исследуемых показателей, обосновать на этой основе заключение и составить программу действий по управлению выбранной категорией. Существует два направления в рамках данного метода, а именно:

- расчет коэффициентов, отражающих структуру капитала: коэффициенты финансовой независимости, финансового левериджа, финансовой устойчивости, обеспеченности оборотных активов собственными средствами и др.;

- расчет коэффициентов, характеризующих уровень покрытия обязательств: коэффициентов покрытия процентов, денежного покрытия, полного покрытия затрат на обслуживание долга и др.

Перечисленные виды коэффициентов - это далеко не полный список отношений различных комбинаций статей баланса. В Узбекистане данный метод нашел наиболее широкое практическое применение, так как он имеет ряд достоинств, к которым следует отнести доступность информационного обеспечения, простоту расчетов и интерпретации, а также возможность сравнения с другими экономическими субъектами по причине того, что метод оперирует относительными показателями. Но, несмотря на то, что коэффициентный метод используется большинством российских организаций, он имеет значительные недостатки: терминологическая неопределенность (например, один и тот же коэффициент может иметь несколько названий), вызывающая, в некоторых случаях, ошибки в выборе коэффициента для расчета. К недостаткам также стоит отнести опору на опыт, сложившийся в мировой практике, который значительно разнится с российской системой бухгалтерского учета. Определение финансовой устойчивости предприятия крайне важно в условиях современной конкуренции и развития рынка. Данный показатель требует особого внимания представителей организации. Зачастую руководство предприятия заинтересованно в высоком показателе доходности бизнеса, однако даже при высокой доходности, низкая финансовая устойчивость предприятия может стать причиной его враждебного поглощения.

Литература:

- 1.Юлдашева, Г. А., & Хамидов, К. (2022). ПРОЦЕССЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. *Gospodarka i Innowacje.*, 30, 230-231.
- 2.Юлдашева, Г. А. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА В ФОРМИРОВАНИИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ДОХОДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. *Ta'lim fidoyilari*, 8, 172-185.
- 3.Юлдашева, Г., & Кучкарова, А. (2020). МИНТАҚАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИНВЕСТИЦИОН ЖАРАЁНЛАР ВА УЛАРНИ БОШҚАРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ. In *МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ* (pp. 543-547).
- 4.Yuldasheva, G. A., & Toirjonov, J. (2022). DEVELOPMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE-DEVELOPMENT OF THE REGION. *Gospodarka i Innowacje.*, 29, 149-154.
- 5.Ачилов, А. Н. (2018). Мамлакатимизда кимё саноатида товар-моддий захираларнинг сарфини хисобга олиш ва уни такомиллаштириш масалалари. *Экономика и финансы (Узбекистан)*, (8), 54-58.
- 6.Asrakulov Abdurakhmon Sultonovich. (2022). IMPROVEMENT OF THE EMPLOYMENT INDICATORS IN THE ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYZING. *Gospodarka i Innowacje.*, 14(12), 96-103. <https://gospodarkainnowacje.pl/index.php/poland/article/download/999/929>.
- 7.Asrakulov Abdurakhmon Sultonovich. (2022). Assessment of the Influence of Factors on Choosing a Model for the Development of Agrotourism Activities. *INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY*, 29(12), 198-204. <https://inter-publishing.com/index.php/ijbde/article/download/795/694>.
- 8.Асрақулов А.С. Ўзбекистонда аҳоли бандлигидаги тенденцияларнинг эконометрик тадқиқи / Иқтисодиёт ва таълим, 2019, №5. 86-89-б. (Asrakulov A.S. Econometric

research of trends in employment of population in Uzbekistan / Economics and Education, 2019, #5. 86-89 pp.).

6. Asrakulov A.S. Multi-Factor Modeling And Forecasting Of Employment Indicators In The National Labor Market Of Uzbekistan // The American Journal of Management and Economics Innovations. –2020, 2/12. pp. –27-47.

7. Асрақулов, А. С. (2020). Некоторые аспекты методологии определения неформальной занятости в Узбекистане и определения её границ. Финансово-правовые и инновационные аспекты инвестирования экономики региона, 698-704.

8. Асрақулов А. Бандлик моделларини тадқиқ этишга концептуал ёндашувлар. Biznes Expert. 2019(142):10.7. Асрақулов, А. (2020). Ўзбекистонда аҳоли бандлигидаги тенденцияларнинг эконометрик тадқиқи. Иқтисодиёт ва таълим, (5), 86-89.

9. Жураева, Н.К. (2021). Некоторые аспекты совершенствования управленческих механизмов жилищно-коммунальных услуг в узбекистане. Бюллетень науки и практики, 7(12), 246-255.

10. Жураева, Н. К. (2021). К Проблемам совершенствования экономических моделей управления предприятием. In Материалы международной научно-практической конференции, г. Вологда, 31 августа 2021 г (р. 12).